

PASILLO DE
JOSÉ MARÍA Y ROSA.

Rosa. Dios mio, cuanto á tardao,
 cielos, que le habrá pasao:
 ya hay dos dias que me dijo,
 Rosa, claver encarnao,
 hasta la noche me voy
 no tengas ningun cudiao
 que pronto vuelvo gachona
 no tengas ningun cudiao.
 José mio, yo le dije,
 sabes que te quiero tanto
 que cuando estás á mi vera
 no quisiera resalao
 que te apartaras de mí.
 No tengas mio mi encanto
 que á la noche estoy de vuelta,
 adios, rosita de Mayo:
 se montó en su jaca mora
 y se perdió como un rayo.

Llegó la noche y no vino,
 ya van dos dias, y en vano,
 le espero con grande idea,
 si le habrá pasao argo.
 Pero no, su corazon
 es muy noble y muy honrao:
 pero por Dios, maire mia,
 yo te lo imploro llorando
 y una misita te mando...
 José. ¿Qué tienes Rosa
 que te encuentro tan llerosa?
 Rosa. José de mi corazon,
 dime por que es tu afliccion:
 ¿te á pasao alguna cosa?
 y luego que te tardabas
 y como te quiero tanto...
 José. ¿Y de eso pende tu llanto?
 mujer, ¿por eso llorabas?

Por la Virgen soberana
no llores en mi presencia
que no tendré resistencia
pa oírte, Rosa temprana.
Muéstrame ya tu alegría
y esa sonrisa tus lavios,
y olviemos los agravios
de nuestra azarosa via.

ROSA. ¡Ay José, como orvidá
pudiera yo este suplicio!

JOSÉ. Dí: ¿aborrese mi oficio?
pues ya lo voy á dejá:
¿No sabes tú, Rosa pura,
el motivo é mi tardanza?

ROSA. Dímelo que es mi esperanza
el saber que es de tu vida.

JOSÉ. Antes quiero que me digas
por qué yó tu dicha fundo
y qué quisieras tú en el mundo
pa acabá toas tus faitigas.

ROSA. Solo quisiera una cosa,
una no mas, lo prefiero,
y entonces seria dichosa,
pero la cosa que quiero
é José dificultosa.

JOSÉ. Rosa, no pongas recelo
ni tengas dificultá,
que soy yo pa tu consuelo
capás de ir al infierno
y jasé una soná.

Pide, pide por tu boca
cuanto en el mundo ambiciones.

ROSA. ¡Ay Jesús! me vuelvo loca,
lo diré ya que me toca
y que tan formá te pones.
Pa yó quitarme del susto
una cosa apetiesia
que hace muy poco vulto,
no era mas que tu indurto,
tu indurto, José Maria.

Entonces sí que gozosa
mas que toas las mujeres,
entonces seria dichosa
y no queria yo otra cosa
pa cormá toos, mis placeres.
Cuánto seria mi alegría
si estuvieras tú indurtao
y oyera decir argun dia
á ya vá José Maria,
su Rosa la lleva al lao.
Y por calles y paseos
paseándonos sin susto,
se cumplieran nuestros gustos,
entre tan grandes trofeos
viviéramos siempre juntos.
¿No seria mas de tu agrao
dejá esa mardita via
y aunque antes hayas robao
vivir en un pueblo honrao
con tu Rosa en compañía?
¿No seria pa mí un contento
amarte con desatino
y no tener padecimiento
de tanto acontecimiento
como pasa en el camino?
Y viviendo sin recelo
como las aves del prao,
disfrutando los consuelos
y sin disgustos ni celo
é luno del otro amao.

JOSE. No hables mas Rosa pura
por que atento te escuchao,
jasta ma dao calentura
el oír con la primura
que tu boquilla á jablao.
Di tú jermosa,
no pies tu otra cosa
que el indurto, salerosa,
lo tienes ya conseguio.

ROSA. E veras.

JOSE. Que si, serrana:
ya lo ije, no hay muanza,
lo tianes Rosa temprana
ende ayer de mañana,
por eso fué mi tardanza.

ROSA. Dime, como y de que manera
te has gobernao pa arcansá
el indurto.

JOSE. Espera,
yo te lo iré salamera
toito lo que á pasao.
Ante ayer, seria esta hora
cuando de tí me espedí,
jacia Sevilla me fui
suvio en mi jaca mora.
Iba soliyó cantando
y en un olivo gozosas
dos tórtolas amorosas
ví que estaban arruyando.
Pensando en las tortolillas
pasé el camino arrogante
y me planté en un instante
en las calles de Sevilla.
Volví la cara hácia el lao
y ví que tóos me miraban
y que toitos se agolpaban
á las puertas asomaos.
En medio de aquel tumulto
oí una voz que decia:
«á ya vá José Maria,
quizás venga po el indurto.»
No jise caso é la jente
que con tanta maravilla
por las calles de Sevilla
se paseaba atentamente.
Y siguiendo con valor
llegué en mitá é la plaza
preguntando por la casa
del señor gobernaó.
Apenas me la enseñaron

entré dentro como un rayo
dejándole mi caballo
entregao ayí á un señó.
Señor, Dios guarde á usencia;
aquí está José Maria
quien queria su señoría
ver elante su presencia.
Por las calles ma rojao
sin ninguna compañía
haber á su señoría
y á su presencia é llegao.
Y quiero que en el momento
me diga á que soy llamao,
porque vengo esatinao
na mas que á saber su intento.
Me dice: «José Maria
no te irrites, ten paciencia,
el llamarte á mi presencia
es pa darte una alegría.
Sabiendo el rey que es imposible
en contra tí resistencia
y que no falta violencia
contra tu brazo invencible,
á tomao sus medias
y en esta carta consulto,
que si quieres el indurto
para tí y toa tu partía.
Y toma parecer el Rey
bajándose á tí, y así,
me puedes claro decir
lo que ahora pienza hacer.»
Dígale su señoría
al Rey monarca y clemente,
que aunque no quiera mi jente
cuente con José Maria.
Que ahora lo voy á contar
á los que ignoran el caso,
y si no quieren, si acaso
poco cuidao se nos dá.
Con que si estoy espachao

ya sabe mi pensamiento,
pues si ahora me consiento
señor que estoy indurtao.

Y sin darme chispa é susto
al despedirme de él,

Rosa, me dió este papel,
miralo, Rosa, mi indurto.

ROSA. La alegría me rebosa
al escucharte, salao,
que no sé lo que ma dao
que nunca estao tan gozosa.

Si, juntitos viviremos
entre tan dulces jaromas,
lo mesmo que las palomas
pa siempre nos amaremos.

JOSE. Dices bien, yo ya aborrezeo
esta via borrascosa,

lo mesmíto que tú Rosa,
otra tranquila apetezco.

Ya no seré mas ladron,
haré esamen de concencia,
cumpliré mi penitencia
y al cielo peiré perdon.

Ya se acabó en Andalucía
quien robando al poderoso,
le daba al menesteroso
al que mas falta le hacia.

Andaba por los caminos
y sin respetar la ley
robaba hasta el mesmo Rey
y á naide nunca á temio,

Ya el rico se alegrará,
los buenos me sentirán
los malos se alegrarán
y los pobres llorarán.

Ya que con su misma mano
el Rey borró mi delito,

desde ahora mesmo me quito
de este oficio tan villano.

Y viviendo como hermanos
Rosa, amándonos los dos,
solo pediremos á Dios
que nos mire desde el cielo.

Nos prestará su consuelo,
y implorremos á una voz:

si, Dios mio, ten clemencia,
que si antes fui ladron

merecer quiero el perdon
cumpliendo mi penitencia.

Y sufriré con paciencia
por justicia rigurosa:

ya no haré yó otra cosa
que viviré arrepentio

de toito lo que é sio,

y amando siempre á mi Rosa.

Que á noble comportacion
tus palabras se reducen,
y á una gloria me conducen
de armoniosa ilusion.

ROSA. José de mi corazon,
cuanta alegría me reboza,
siempre fiel, seré tu esposa,
para pagar tu amor fino,
Dios te prepare güen sino
y entonces seré dichosa.

JOSE. Si lo seremos, serrana,
mas vamos á descansar
que lugar habrá de jablar
en todo el dia de mañana.

Y la Virgen soberana
premiará nuestra pasion,
que mañana imploraremos
y al cielo le pediremos
cristianamente perdon.

FIN.